

Autorizo la publicación de esta ponencia en las Memorias del Congreso
(por favor marca la casilla en caso de aceptar)

Mg. Agustín Claus

Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación

aclus@flacso.org.ar

<https://orcid.org/0000-0003-1834-3602>

RESUMEN

Planificación y Financiamiento de las Políticas Educativas Nacionales en Argentina entre 2003 y 2025

Desde la perspectiva de economía política, la acción estatal se materializa en las decisiones de política pública en la asignación de los recursos. El artículo analiza el vínculo entre la planificación y el financiamiento de las principales políticas educativas nacionales entre 2003 y 2025 en Argentina. En este periodo, se presenta una tipología de políticas educativas financiadas que ilustran la dinámica desde el péndulo del financiamiento de las políticas educativas nacionales hacia la irrupción de un escenario de desmantelamiento de la acción estatal nacional. La presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se caracteriza por las políticas regulatorias y constitutivas. Las políticas impulsadas por Cristina Fernández de Kirchner (2008-2015), se identifican como políticas educativas distributivas y redistributivas orientadas a la inclusión y equidad desde la órbita nacional no educativa. Las políticas de Mauricio Macri (2016-2019) se orientaron hacia la descentralización provincial de forma redistributiva del gobierno nacional. En la gestión de Alberto Fernández (2020-2023), las políticas se orientaron hacia la recuperación del rol nacional de corte distributivo. Durante los dos primeros años de la administración de Javier Milei (2024 y 2025), la dinámica nacional se da como escenario del desmantelamiento de las políticas educativas nacionales. Finalmente, como conclusión, se presenta el vínculo entre la planificación y el financiamiento de las políticas educativas nacionales insertas en un contexto histórico del federalismo fiscal-educativo marcada por la institucionalización de la descentralización educativa y la fragmentación del sistema educativo nacional.

Palabras-clave: Política educativa. Financiamiento educativo. Acción Estatal. Derecho a la educación. Argentina.

1. Introducción

Los países de América Latina enfrentan los mayores niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, la concentración del ingreso y la distribución de los bienes y servicios públicos que la sociedad accede en cada uno de los países. El debate acerca del rol del Estado y las políticas públicas ocupa buena parte de la discusión sobre a las posibilidades de la población para el ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos. El efectivo derecho a la educación requiere la articulación de políticas públicas educativas y esquemas de financiamiento que promuevan las disminuciones de las desigualdades estructurales persistentes en los países de la región.

El sistema educativo argentino se organiza sobre un esquema federal de administración descentralizada. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son responsables de garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional de la educación básica, obligatoria y formación docente. La estructura del financiamiento educativo se apoya sobre un conjunto de leyes vigentes que inciden en la asignación de recursos y niveles de financiamiento para ambos niveles de gobierno.

Desde la década del noventa, consolidada la descentralización educativa, el Estado Nacional se ubicó como actor que diseña, formula e implementa un conjunto de políticas educativas que permiten ilustrar la ocupación del Estado por medio del análisis de la evolución del financiamiento educativo en cada administración de gobierno entre los años 2003 y 2025. En este periodo, transcurrieron cinco administraciones de gobierno que permiten explorar la dinámica de los programas educativos nacionales por medio de una tipología de clasificación de las políticas de financiamiento.

La prerrogativa del derecho a la educación se encuentra consagrada por el marco regulatorio vigente en la Argentina, aunque persisten brechas de inversión educativa por alumno de manera significativa entre las jurisdicciones provinciales. Para materializar el derecho efectivo a la educación se requiere disponer de recursos suficientes y planificados que permitan ampliar el derecho a una educación de calidad con justicia social.

El análisis de este artículo procura abordar y comprender la dinámica del financiamiento de las políticas educativas nacionales en la Argentina durante las últimas dos décadas. Para ello, se combina la mirada de una tipología de políticas educativas nacionales implementadas y financiadas respectivamente correspondientes a cada administración de gobierno del Estado nacional identificando continuidades y rupturas que se expresan como reflejo de la prioridad educativa en cada gestión respectivamente.

Finalmente, se plantea una conclusión a modo de reflexión acerca de la compleja trama del vínculo entre las decisiones de política y los niveles del financiamiento educativo que permitan traducir la intención de los discursos en práctica de gestión mediante la expresión de los recursos orientados a la implementación efectiva de las políticas educativas que construyan posibilidad para el efectivo pleno derecho a la educación de la sociedad.

2. Acción estatal y política educativa: racionalidades y subjetividades en tiempos de a-estatalidad

La interpelación de la orientación, alcance y concepción de las políticas públicas son un requisito para comprender la acción estatal de cada administración de gobierno en el clásico esquema del análisis de las políticas públicas que se ubica el diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación en las administraciones de gobierno.

Como plantean Abad y Cantarelli (2012), la interpelación de las políticas desde la perspectiva de la ocupación del Estado en los distintos periodos históricos implica problematizar la acción estatal como representación de los intereses que se ponen en juego y se desarrollan en la arena de habitar el Estado por los distintos actores institucionales.

Asimismo, las políticas públicas como plantearon Lasswell (1951), Lindblom (1959), Easton (1965) y Hall (1993), plantean el diseño de la acción estatal en función de la materialización de sus racionalidades subyacentes y subjetividades políticas. En relación con las lógicas de poder de la ocupación del Estado, Lowi (1964) y Anderson (1975) establecieron que las políticas públicas son concebidas como factores que explican la estructuración de gestión de las distintas dinámicas de poder que se desarrollan en la arena de la política.

En decir, la acción estatal se explica por la representación del poder que ejerce su direccionalidad de las políticas pudiéndose establecer en políticas a) Regulatorias, b) Constitutivas, c) Distributivas y/o d) Redistributivas. Mainardes (2015) plantea niveles de análisis en la investigación de las políticas educativas, por un lado, las políticas educativas que se constituyen como mecanismos, y por otro lado, las políticas de la educación que procuran incidir en la constitución de la estructura del sistema educativo.

El planteo de Evans (1993) respecto a si el Estado es un problema y/o una solución al desarrollo de los países, en palabras propias del autor: *"...nos guste o no, el Estado sigue siendo central en el proceso de cambio estructural, incluso cuando el cambio se define como ajuste estructural. El reconocimiento de la centralidad del Estado conduce inevitablemente a preguntas sobre la capacidad de acción del Estado. No se trata sólo de ser capaz de identificar políticas correctas. La aplicación consistente de cualquier política ya sea dirigida a "corregir los precios" o a establecer la industria local, requiere la institucionalización permanente de un conjunto complejo de mecanismos de política..."*. (Evans, 1993).

En este sentido, Aguilar Villanueva (2013a; b) pone de manifiesto que la política supone un proceso complejo que se inicia al identificar una cuestión social o políticamente relevante, que continúa con una toma de posición por parte del gobierno ante dicha cuestión, y que requiere un conjunto de acciones estatales. El reconocimiento de los problemas públicos en la agenda pública (y en particular de gobierno) lleva a que el reconocimiento por parte de acción estatal comience a dar forma de la definición de los problemas para su abordaje y resolución.

Para comprender la compleja trama entre la concepción teórica y la acción política (práctica), Matus (1987) aporta un marco de referencia para la acción política que emerge como consecuencia de la interacción de la política, planificación y gobierno. La síntesis dialéctica de estos ejes emerge como consecuencia de las pujas y tensiones para la formulación e implementación de la política pública como instrumento de planificación para el gobierno. Gobernar es un arte y como tal la teoría resulta insuficiente para explicar la praxis de la política pública.

Desde la perspectiva del federalismo fiscal, se encuentran los estudios de Tiebout (1956), Oates (1972; 1999) y Musgrave (1959; 1983) que hacen referencia, desde la

concepción de la hacienda pública, a los principios que deben regular las funciones hacendarias de los distintos niveles de gobierno.

Las Relaciones Intergubernamentales (RIG), estudia las relaciones entre niveles de gobierno desde una tendencia institucional al examinar las competencias de estos. La normatividad, el rol de los partidos políticos, la burocracia y los instrumentos de gobierno formales e informales que se implementan en dicha relación tal como lo exponen algunos de sus autores más representativos como Wright (1997), Méndez (1997) y Jordana (2002a y 2002b). Desde este enfoque, se pueden explicar diferentes factores que inciden en la conformación y estructuración de las relaciones entre niveles de gobierno, particularmente, aquellas del tipo formal y regulados; asimismo, permite explicar la permanencia de prácticas informales y no reguladas como el clientelismo, el sostenimiento de relaciones individualistas y jerárquicas en contextos democráticos y descentralizados.

El aporte del enfoque de las RIG en línea con Arandia (2002) son definidas como el conjunto de nexos e intercambios emergentes de la interrelación entre los distintos niveles de gobierno, instancias en las que se determinan políticas y estrategias generales de desarrollo en circunscripciones territoriales determinadas. Se comprenden como el tipo de relaciones que tienen los diferentes niveles de gobierno dentro de un mismo Estado, así como aquellas que se dan entre iguales niveles de gobierno. (Arandia, 2002)

Las conceptualizaciones teóricas de la justicia social desarrollada por Dubet (2011) y las nociones de reconocimiento y redistribución de Fraser (2000) tendientes a la consecución y construcción de políticas de Estado que contribuyan a la justicia educativa nos aportan un punto de partida teórico para plantear la discusión política. Dubet (2011) esquematiza en dos grandes concepciones de justicia social como esquema de análisis de las políticas públicas, por un lado, la igualdad de posiciones y, por otro lado, la igualdad de oportunidades.

En este sentido, Dubet (2011) plantea que la igualdad de posiciones se centra en los lugares que organizan la estructura social, en el conjunto de las posiciones ocupadas por los individuos y sujetos sociales. Igualar las posiciones en la estructura social supone reducir las brechas existentes entre las distintas posiciones.

En contraposición, la concepción de igualdad de oportunidades, con mayor circulación en los núcleos de política educativa, se centra en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar mejores posiciones, en función de principios meritocráticos en donde el ascenso de posición resulta siempre posible. En efecto, se procura mejorar las posiciones relativas de los sujetos por esfuerzo individual, y se rescinde la necesidad de modificar las posiciones en la estructura social.

Desde la crítica política a la justicia social moderna, Fraser (2000) sostiene la necesidad de considerar dos dimensiones estructurales: el reconocimiento y la redistribución. Ambas tensionan el concepto de reconocimiento cultural y social que poseen los sujetos pedagógicos y cómo la política pública propone la redistribución de los bienes públicos (materiales y simbólicos) que se ponen en juego para la disminución de las desigualdades entre los sujetos educativos en función de su contexto socioeconómico, territorial y/o cultural para garantizarse su derecho efectivo a la educación.

En términos metodológicos, aquí se analizan las políticas educativas dentro del campo de las políticas públicas. Entendemos que toda política pública implica una toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada (Feldfeber; Gluz, 2019). A esta complejidad instrumental se le añade la imposibilidad de hablar en relación con “la” política ya que el sistema educativo en Argentina tiene distintos actores y niveles de responsabilidad que no siempre se encuentran claramente institucionalizados (Terigi, 2016).

Bajo un modelo de federalismo “en pausa” cómo se plantea en el devenir histórico de las relaciones intergubernamentales, en este artículo, se focaliza en el accionar estatal de las políticas educativas del Estado nacional entre las últimas dos décadas (Bernal; Verri; Belanti, 2020; Bernal; Rodríguez Alba, 2023)

3. Federalismo y Descentralización Educativa: una disputa histórica entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales

El marco de las relaciones fiscales entre los niveles de gobierno se encuentra en permanente construcción desde la conformación del proyecto de Nación en Argentina. La puja histórica entre los distintos niveles de gobierno (Nación, Provincias y Ciudad de Buenos Aires) respecto de las responsabilidades de los recursos y los gastos, ha sido escenario constante de reforma y contrarreforma, en la cual, la educación no se encontró ajena.

Desde mediados del Siglo XX la relación fiscal entre el Estado Nacional y los Estados provinciales estuvo determinada por una significativa brecha vertical que se amplió con el transcurso del tiempo, en la medida que el gobierno nacional incrementó de forma paulatina pero constante, la potestad de las principales fuentes recaudatorias. (Claus, 2019).

En este marco, la educación se interpeló bajo una dinámica histórica que osciló entre olas de centralización y descentralización de la relación fiscal-educativa entre ambos niveles de gobierno. En la Argentina, la educación primaria es constitucionalmente potestad de las jurisdicciones provinciales, razón por la cual, el Estado Nacional, no debía destinar recursos para su financiamiento. Contrariamente, producto de la génesis y configuración del sistema educativo nacional, fue el Estado Nacional, quién impulsó a través de políticas de recentralización financiera la expansión del nivel primario, como así, generó el impulso para la conformación de un sistema educativo nacional.

Tal como se observa en el gráfico 1, la primera ola de recentralización ubicada entre los años 1960 a 1976, tuvo el impulso de expansión nacional promovido por las Leyes de Subvenciones y la Ley Láinez que permitieron expandir el nivel de educación primaria con financiamiento nacional.

El proceso de descentralización educativa en Argentina duró cerca de 15 años comprendidos entre 1976 y 1991, con dos etapas diferenciadas en dicho largo plazo. La primera, ubicada durante la dictadura cívica-militar de 1976 que duró hasta 1983, con la recuperación democrática, principalmente el Estado Nacional descentralizó los servicios educativos de educación primaria a las provincias existentes en ese momento.

La segunda etapa de descentralización comenzada desde el año 1991 con la Ley de Transferencia y consagrada en 1992 con la Ley Federal de Educación, impulsó la década denominada de la Reforma Educativa en la cual se descentralizaron los servicios de educación secundaria (ex – media) y las instituciones de educación superior no universitaria (principalmente los Institutos de Formación Docente).

Gráfico 1. La relación fiscal-educativa en la Argentina del financiamiento según niveles de gobierno. Años 1961-2024 (En % del total)

Fuente: Elaboración propia en base a Claus (2019) e información Dirección de Gasto Social Consolidado/MECON e INDEC del Ministerio de Hacienda de la Nación, Periodo 1980-1989: considerado de El gasto público en educación de Humberto Petrei. Periodo 1991-2000: considerado del Gasto Público Educativo 1991-2000/PCSE y Periodo 2001-2023: CGECSE/Ministerio de Educación de la Nación. Año 2024 elaboración propia en base a DNAP y PresupuestoAbierto.Gob.ar. (Proyectado a junio 2025).

El impulso de cambio frente a la consolidación de la descentralización educativa se registró posteriormente a la Crisis del 2001. En educación, el recambio de época comenzó en el año 2003 que reposicionó al Estado Nacional como actor principal para la búsqueda de mayor equidad y justicia en el sistema educativo. En este escenario, se promulgaron leyes fundamentales como la Ley de Educación Técnico-Profesional (2004), Ley de Financiamiento Educativo (2005), Ley de Educación Nacional (2006), que ubicaron al Estado Nacional como un actor fundamental para impulsar políticas educativas nacionales tendientes a la disminución de las desigualdades educativas institucionalizadas como consecuencia de la descentralización educativa.

Entre los años 2003 y 2015, se registró un periodo de recentralización de la política educativa en un contexto de expansión del financiamiento educativo en ambos niveles de gobierno, pero principalmente impulsado por el gobierno nacional.

Posteriormente a este periodo de recentralización, se restablecieron dos periodos de descentralización educativa entre los años 2016-2019 y comienzos desde el año 2024. En estos periodos, se implementaron políticas de desmantelamiento de los programas educativos nacionales que disminuyeron de manera significativa la participación y accionar estatal nacional en el sistema educativo. El periodo intermedio entre 2020 y 2023, registró un impulso del accionar estatal nacional inserto en un contexto distópico como fue el impacto de la pandemia #COVID-19 y cuestiones climáticas inéditas, no obstante, el rol del estado nacional se orientó hacia la recentralización de la política educativa nacional.

Desde la mirada de largo plazo, en el gráfico 2, se presenta la evolución del financiamiento educativo consolidado por niveles de gobierno para los años 1980 a 2024. Como consecuencia de la descentralización de la última dictadura cívico-militar, se registró una caída de cerca de 1.0% p.p. de la inversión educativa consolidada. Con la recuperación democrática, el gobierno de Alfonsín permitió comenzar a recuperar el financiamiento educativo con un incrementó del 0,08% del PIB.

Durante la década del 90°, con el Menemismo, institucionalizada la descentralización educativa, se sostuvo el financiamiento del estado nacional y el incremento de las jurisdicciones provinciales llevando del 3,0% (1989) al 4,2% (1999) del PIB el financiamiento sectorial.

Gráfico 2. Financiamiento educativo consolidado por Nivel de Gobierno Nacional, Provincias y Municipal. Años 1980-2024* (En % PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a Claus (2019) e información Dirección de Gasto Social Consolidado/MECON e INDEC del Ministerio de Hacienda de la Nación, Periodo 1980-1989: considerado de El gasto público en educación de Humberto Petrei. Periodo 1991-2000: considerado del Gasto Público Educativo 1991-2000/PCSE y Periodo 2001-2023: CGECSE/Ministerio de Educación de la Nación. *Año 2024 elaboración propia en base a DNAP y PresupuestoAbierto.Gob.ar, proyectado a junio 2025. Serie de PIB: serie empalmada considerando base 1993 para aplicar a base 2014 y serie INDEC.

Como se desprende del gráfico, el principal periodo de expansión del financiamiento consolidado por los niveles de gobierno se registró entre 2003 y 2015 que se incrementó de manera inédita en un 2,7% p.p. del PIB pasando del 3,4 (2002) al 6,1% (2015) alcanzando así el único año desde la recuperación democrática el 6,0% del PIB destinado a la educación establecido por la Ley de Educación Nacional desde 2006.

Posteriormente, desde el año 2016 y 2019, con la administración del Macrismo, la inversión se redujo en 1,0% p.p. del PIB pasando del 6,1% (2015) al 5,0% (2019), principalmente, mediante la descentralización del financiamiento de los programas educativos nacionales y la disminución de la discusión salarial de la Paritaria Nacional Docente que tuvo como consecuencia la disminución del poder adquisitivo del salario docente a cargo de las jurisdicciones provinciales.

Este escenario, se ubicó en un contexto macro fiscal en el cuál las jurisdicciones provinciales mejoraron su esquema fiscal de recursos coparticipables, aunque la educación no se viera beneficiada. (Silva y Claus, 2025).

Mapear la estructura del objeto del gasto del Estado Nacional asignado a los principales rubros permite indagar en la composición de los Programas Educativos Nacionales. Esta clasificación permite identificar la asignación de los recursos educativos nacionales por tipo de rubro. En efecto, tal como se presenta en el gráfico 3, el principal rubro de gasto es el de las transferencias. A lo largo del periodo de 30 años, la incidencia de las transferencias representó entre el 80% y 90% del total de los recursos del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación. En términos de capacidades estatales, el rubro personal, representa una parte mínima del total del presupuesto educativo nacional que registró su máximo 16% en la década del 90°. En relación con la dinámica y evolución del financiamiento educativo consolidado (presentado en el gráfico 2), la flexibilidad de las partidas financiadas registró un comportamiento heterogéneo entre 1995 y 20025.

En efecto, entre 1995 y 1999 se el gasto en los Programas Educativos Nacionales, creció un 83% en términos reales. Posteriormente, en el marco de la recentralización de las políticas educativas nacionales, se observó un crecimiento del 40.2% en 2005 respecto de 1999 y acumuló para el año 2015 un crecimiento real del 65% explicando principalmente por la implementación de programas innovadores en la dinámica educativa (Conectar Igualdad, Becas PROGRESAR, Infraestructura Educativa, Formación Docente, entre otras.)

El crecimiento de los recursos nacionales al sistema educativo básico descentralizado en las jurisdicciones provinciales encontró su primer ajuste del 30% en el año 2019 (respecto del año 2015). Con la administración de Alberto Fernández, el presupuesto nacional creció principalmente entre 2022 y 2023 con un 117% respecto del año 2019. En función del crédito vigente a junio de 2025, con la gestión de Milei, el desmantelamiento de los programas educativos nacionales se reduciría en un 75% respecto del año 2023 registrando un nivel de inversión similar al de mediados de la década del 90°.

Gráfico 3. Estructura por objeto de gasto de los Programas Educativos Nacionales
Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación Años 1995-2025*
(En MM\$ constantes de 2025 y estructura en porcentaje % por objeto del gasto educativo)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PCSE/MEN, CGCESE/MEN, DNAP-MECON y Presupuestoabierto.Gob.ar y SEIE/SEDUC/MCH.

Dimensionar la inversión del Estado Nacional por medio de los Programas Educativos Nacionales que destina a los estudiantes de la educación básica es la medida de excelencia para cuantificar la importancia que las administraciones de gobierno destinan a la educación básica descentralizada en las jurisdicciones provinciales. Aunque esta magnitud dista de visibilizar los criterios establecidos para distribuir dichos recursos en términos de equidad del sistema educativo nacional.

En este sentido, en el gráfico 4, se presenta el financiamiento educativo nacional que se realizó por estudiante de gestión estatal para los años 1995 y 2025. En primer lugar, en la década del 90°, en la materialización de la descentralización educativa, el gasto por estudiante se incrementó en un 68,0% pasando de \$140.106 millones (1995) a \$235.442 millones (1999) de pesos constantes. En el periodo de expansión de las políticas de recentralización el gasto nacional en educación por estudiante se incrementó en un 36,7% en 2005 y un 40,3% en 2015, respecto del año 1999.

Como consecuencia de la tercera ola de descentralización educativa nacional, durante la gestión del Macrismo, se redujo en un 33% la inversión nacional estableciendo el primer mínimo de inversión nacional desde la apertura democrática.

Mediante el impulso de la recentralización del rol nacional para el año 2024 se incrementó a niveles máximos históricos la inversión educativa por alumno alcanzando los \$479.010 millones de pesos equivalente a un 45% más que el último año máximo registrado en el 2025. Entre los años 2024 y 2025 (en curso al momento de esta presentación), en el primer año de la administración de Milei, se registró el mayor dismantelamiento de la inversión educativa nacional registrada desde la recuperación democrática. En efecto, la inversión educativa se redujo en un 70,2% en 2024 respecto del año 2023 y 57% menos que en el año 2015. Para el año 2025 en términos reales parecería sostenerse el dismantelamiento de la inversión del Estado Nacional.

Gráfico 4. Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales por Alumno de Gestión Estatal Total del Sistema Educativo Nacional. Años 1995-2025

(En MM\$ constantes de 2025 y variación en %)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PCSE/MEN, CGCESE/MEN, DNAP-MECON y Presupuestoabierto.Gob.ar y SEIE/SEDUC/MCH.

4. El Financiamiento Educativo del Estado Nacional: del péndulo político hacia el desmantelamiento y desarticulación nacional

El análisis del financiamiento de las políticas educativas nacionales requiere considerarse en un doble sentido, por un lado, porque el presupuesto educativo del gobierno nacional representa una porción minoritaria de la inversión consolidada total debido a que la porción más importante corresponde a la responsabilidad del nivel provincial, a cargo de la gestión directa de las instituciones educativas del sistema educativo en sus niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario y formación docente (Claus, 2019; 2021).

Por otra parte, el financiamiento de los Programas Educativos Nacionales destinados a la educación básica (Niveles, Modalidades y Superior No Universitaria), se considera como la posibilidad estratégica de implementación de las políticas educativas que se destinan al sistema educativo nacional. Entre los años 2003 y 2025, el financiamiento del gobierno nacional se estructuró con el 80% a salarios docentes (64% de Universidades Nacionales y 16% de complemento salarial en las jurisdicciones provinciales), el 15% a políticas educativas nacionales y el 5% a infraestructura educativa.

En contraposición, la estructura del gasto de las jurisdicciones provinciales se destina más del 90% (en promedio) de sus presupuestos educativos al pago de salarios docentes, registrando un escaso margen de acción política para invertir por fuera de ello a nivel jurisdiccional. El financiamiento del Estado nacional instrumentado por medio de Programas Educativos Nacionales contribuye en una proporción menor a la inversión total entre ambos niveles de gobierno, pero se destaca por su carácter discrecional de financiamiento para el diseño, formulación e implementación de políticas educativas a nivel nacional como estrategia de reconocimiento y redistribución de los bienes públicos educativos (Claus; Bucciarelli, 2020).

En el marco de un sistema educativo federal, es responsabilidad de la cartera educativa nacional la formulación de políticas que establezcan estándares mínimos en materia educativa y la implementación de programas orientados a la compensación de las desigualdades entre provincias y escuelas, persistentes y estructurales a lo largo de todo territorio argentino (Claus, 2020).

Esta sección se ocupa de analizar la composición y evolución del financiamiento nacional de los principales Programas Educativos Nacionales entre los años 2003 y 2025 diferenciado las continuidades y rupturas de las políticas educativas y su financiamiento en función de las administrativas de gobierno del Estado Nacional, en el cuál, se sustenta con evidencia empírica la dinámica del péndulo hacia el desmantelamiento nacional.

Las políticas educativas financiadas por el Estado nacional se clasifican mediante programas presupuestarios del Presupuesto General, cuyo contenido y composición varió lo largo de los años y según las decisiones de cada gestión de gobierno del histórico Ministerio de Educación Nacional³. Para clarificar la dispersión del financiamiento de las políticas educativas nacionales se establecieron seis ejes de análisis que agruparon diferentes programas educativos presupuestarios clasificadas como políticas de: i) Políticas Docentes, ii) Trayectorias Educativas, iii) Infraestructura Educativa; iv) Educación Digital; v) Educación Técnico-Profesional y vi) Planeamiento, Información y Evaluación.

La mirada integral de la evolución y dinámica del financiamiento de las políticas educativas del estado nacional, tal como se presenta en el Gráfico 5, permite ilustrar un comportamiento heterogéneo inherente a la flexibilidad de asignación de los recursos que cada administración de gobierno nacional dispuso como representación de sus decisiones del accionar estatal. En efecto, las prioridades de política educativa surgen como representación de la asignación de los recursos según los ejes de análisis que reflejan la toma de decisión de cada administración de gobierno del Estado nacional. No sólo se requiere interpretar la evolución en la magnitud del financiamiento (expresado en moneda homogénea neta de la inflación sino contemplar el objeto de la política educativa establecida.

Desde una mirada de largo plazo del financiamiento de las políticas educativas nacionales, entre 2003 y 2025, se desprenden dos corolarios. El primero, sostiene que el Estado nacional, dispone de capacidad para la reasignación de sus recursos que le permite implementar su concepción política en la determinación de las políticas educativas junto con la determinación de su financiamiento, independientemente del discurso político que esgriman en cada administración de gobierno.

El segundo corolario surge del análisis de la evolución y dinámica del financiamiento de las políticas educativas se vislumbran cuatro estadios de concepción de políticas estatales. Comenzando con políticas regulatorias y distributivas entre los años 2003 y 2007 con la administración de Néstor Kirchner. Luego, durante los años 2008 y 2015, convivieron políticas educativas de corte redistributivo y distributivo con una fuerte expansión del nivel del financiamiento en la mayoría de los programas educativos impulsados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El cuarto estadio, con Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, se contrajo la inversión y se profundizó la desarticulación y financiamiento de los programas educativos nacionales, con mayor impacto hacia los últimos dos años del mandato de la administración de gobierno (2018 y 2019) en el que se registra la consolidación del impulso inicial del periodo. Durante la administración de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023, se registró el impacto económico y presupuestario del contexto de la pandemia #COVID19 durante los dos primeros años de administración (2020 y 2021) y posteriormente un crecimiento distributivo del financiamiento educativo de los programas educativos nacionales.

El sexto estadio (inicial), entre 2024 y 2025, evidencia el restablecimiento de la descentralización educativa y el desmantelamiento del accionar nacional en el sistema educativo nacional.

Tal como se observa en el gráfico siguiente, el Estado Nacional posee la discrecionalidad en la asignación de sus recursos en los distintos Programas Educativos Nacionales que transcurre entre 2003 y 2025. El principal hecho estilizado consiste en que en el año 2024 se desmanteló el financiamiento del FONID, recurso permanente del cofinanciamiento de los salarios docentes desde 1998 hasta 2023 y que en el año 2024 fue desmantelado y no se contempló la posibilidad de reutilizar dichos fondos para reasignarse en otras políticas educativas nacionales.

Para alcanzar un mayor nivel de profundidad en la caracterización de los cambios ocurridos en la inversión de las políticas educativas nacionales y su correlato en relación con la reconfiguración de la acción estatal se puede abordar Claus (2024).

Gráfico 5. Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación. Años 2003-2025
(En MM\$ constantes de 2025 y en % del total)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre información de Presupuestoabierto.gov.ar.

Una de las interpelaciones acerca del accionar estatal en las políticas educativas nacionales consiste en indagar el organismo implementador y financiador de la política pública. Con frecuencia resulta que política pública sin recursos es discurso, pero sólo con recursos no es suficiente para planificar e implementar políticas públicas. En este marco, resulta curioso, tal como se presenta en el gráfico 6, el organismo financiador de las políticas educativas nacionales entre 2003 y 2025.

La hipótesis subyacente consiste en indagar si es la propia área de conducción en educación nacional es la que impulsó e implementó la innovación de las principales políticas educativas nacionales. En efecto, como se observa, la principal expansión de la Infraestructura Educativa se registró entre 2006 y 2013 a cargo del Ex Ministerio de Planificación, Inversión y Servicios Públicos.

De forma complementaria, las principales políticas educativas innovadoras que se implementaron entre 2013 y 2017, como Conectar Igualdad, Becas PROGRESAR, Programa de Formación Docente Permanente “Nuestra Escuela” contaron con el origen de implementación y financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En este marco, surge el interrogante de cuál es el rol de la Cartera de Educación para planificar y financiar políticas educativas que superen la inercia presupuestaria institucionalizada.

Gráfico 6. Estructura del financiamiento de los Programas Educativos Nacionales por Organismo del Estado Nacional. Años 2003-2025

(En porcentaje % del total)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre información de Presupuestoabierto.gob.ar.

En la literatura especializada se encuentra robusta evidencia que demuestran las implicancias de la planificación de los recursos para potenciar el impacto de los recursos utilizados en educación. En particular, la planificación en base a criterios objetivos de las transferencias educativas requiere conceptualizar el objetivo, meta y destinatario de los recursos utilizados. En el gráfico 7, se presentan las transferencias del total de los Programas Educativos Nacionales en términos de brecha sobre el total de alumno del sistema y la participación relativa de alumnos según las jurisdicciones provinciales.

Gráfico 7. Transferencias de los Programas Educativos Nacionales por alumno de Gestión Estatal según Jurisdicciones Provinciales. Año 2023
(Brecha de distribución y porcentaje de matrícula)

Fuente: Elaboración propia sobre información de Presupuestoabierto.gob.ar y SEIE/SEDUC/MCH.

Tal como se demuestra del gráfico presentado, para el año 2023, la distribución de las transferencias educativas de los PENs del Estado Nacional, carecen de criterios redistributivos que promuevan la equidad de la inversión nacional. En términos de brecha de inversión, 11 jurisdicciones provinciales reciben menos que el promedio nacional de gasto con hasta un -35% (Neuquén) y -2,0% (Santa Fe). El caso emblemático consiste en la provincia de Buenos Aires que teniendo el 35% del total de estudiantes del sistema educativo nacional recibe un -8,2% de transferencias per cápita. En contraposición, 13 jurisdicciones provinciales reciben fondos per cápita superiores al promedio nacional con un +4,4% (Corrientes) y hasta un +51,2% (La Rioja) siendo 3,4% y 0,9% su participación en la matrícula estatal nacional.

Frente a la pregunta sobre la incidencia que el nivel de inversión educativa tiene como impacto en los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes, Claus y Vinacur (2024), presentaron la relación entre la inversión educativa por alumno y los resultados académicos alcanzados para el nivel secundario de gestión estatal, se consideraron los resultados de las evaluaciones estandarizadas del último año de la

secundaria (5° y 6°) de la gestión estatal, correspondientes a la proporción que alcanzó resultados Satisfactorios y Avanzado de los operativos de evaluación ONE y APRENDER para los años 2005 y 2022. En efecto, muestran una relación positiva entre ambos indicadores con un coeficiente de correlación de 0,63 (R²), aunque la misma no resulta lineal sino cóncava expresando ciertos límites ante el aumento del nivel de inversión y la generación de resultados. (Claus y Vinacur, 2024).

Los efectos no deseados por la inacción (consciente y/o inconsciente) que genera la falta de planificación de la inversión educativa radica en el refuerzo de las inequidades en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En efecto, entre 2013 y 2024, la evolución del nivel de desempeño en Matemática en Aprender 5°/6° grado de nivel Secundaria del total del sistema, no sólo no registró una mejoría sino la profundización del deterioro de los aprendizajes elementales. Considerando, los niveles de aprendizajes de matemática del 5°/6° año del nivel secundario que se ubican por debajo del nivel básico y nivel básico de los resultados de la evaluación Aprender se observa un deterioro persistente y creciente. El porcentaje observado para este grupo de estudiantes fue del del 65% en 2013 y se elevó al 86% en el año 2024. (Aprender, 2013-2024).

Finalmente, esta situación presenta un desafío estructural para la planificación de los recursos que el Estado Nacional destina mediante el diseño e implementación de los Programas Educativos Nacionales que generan diversos efectos para la mejora del desempeño del sistema educativo y la adquisición de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.

5. A modo de conclusión

El análisis de las políticas educativas nacionales y su financiamiento durante los años 2003 y 2025 en el sistema educativo de Argentina ilumina las tendencias diferenciadas en cada una de las administraciones de gobierno. La evidencia de la información del presupuesto nacional ejecutado permitió trazar la cronología anual para los principales programas presupuestarios a lo largo del periodo.

La mirada de largo plazo permite identificar las continuidades y rupturas en la implementación de las políticas educativas y su financiamiento en cada una de las administraciones de gobierno como representación de la ocupación del poder de la

política en el Estado nacional. Esta representación se analiza a la luz de la acción estatal de las políticas educativas y el nivel de financiamiento respectivamente.

La interpelación analítica del juego de la política y la asignación de los recursos queda ilustrado el carácter discrecional de la acción estatal a nivel nacional dando cuenta de la posibilidad y potencialidad que cuenta el Estado nacional para impulsar políticas que promueva la disminución de las brechas estructurales de la inversión educativa en el sistema educativo nacional.

Como se demuestra que la representación de la ocupación del Estado es resultado de la disputa del poder en la arena política en cada administración de gobierno en la planificación e implementación de los recursos de los Programas Educativos Nacionales.

La discusión acerca de los niveles de inversión resulta primordial pero lejos de resultar suficiente para que los recursos promuevan impactos y mejoras del sistema educativo nacional.

Finalmente, la compleja trama del vínculo entre la decisión de política educativa y el financiamiento educativo permiten traducir la concepción teórica de los discursos políticas en relación con la praxis de la implementación práctica de la gestión de gobierno y su relación con los niveles de inversión en las políticas educativas nacionales. Como mencionamos, la compleja relación entre política, planificación y gobierno plantean los márgenes de posibilidad de la acción de política educativa para el efectivo pleno derecho a la educación que cada administración de gobierno desarrolló durante los últimos veinte años en la educación de Argentina.

6. Bibliografía

ABAD, S.; CANTARELLI, M. (2012). *Habitar el Estado Pensamiento estatal en tiempos a-estatales*. Buenos Aires: HYDRA.

AGUILAR VILLANUEVA, L. F. (2013a). *Problemas Públicos y la Agenda de Gobierno*. Ciudad del México: MAPorrúa.

AGUILAR VILLANUEVA, L. F. (2013b). *El estudio de las Políticas Públicas*. Ciudad del México: MAPorrúa.

ALMANDOZ, M. R. (2010). Políticas para la educación técnico profesional en la Argentina. *Educación y trabajo: articulaciones y políticas*, p. 233-274.

ANDERSON, J. E. (1975). Public Policy-Making. PRAEGER, Universidad de Michigan. EEUU.

ARGENTINA. (2006). Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARGENTINA. (2005a). Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075.

ARGENTINA. (2005b). Ley de Educación Técnico-Profesional N° 26.058.

BERNAL, M. RODRÍGUEZ ALBA, J. (2023). Políticas públicas en Argentina: Debates pendientes y nuevas agendas. Córdoba: Editorial de la UNC.

BERNAL, R. M.; VERRI, R.; BELANTI, M. F. (2020). Federalismo educativo y relaciones intergubernamentales. In: Un federalismo en pausa: normas, instituciones y actores de la coordinación intergubernamental en Argentina. Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, p. 121-164.

CLAUS, A., & VINACUR, T. (2024). El financiamiento educativo inteligente en la Argentina: antecedentes, diagnóstico y desafíos. Nota Técnica. BID.

CLAUS, A. (2021). El presupuesto educativo abierto en Argentina: ¿Cómo financiar el ODS4 de la Agenda 2030? En Gobierno abierto y Ciudadanía en el centro de la gestión pública. Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/114). Santiago: CEPAL.

CLAUS, A. (2020). La desigualdad estructural de la inversión educativa por alumno en Argentina entre 1991-2019. FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação, Porto Alegre, v. 10, n. 36, p. 1-23.

CLAUS, A.; BUCCIARELLI, M. E. (202). El financiamiento educativo en la Argentina: El desafío de la equidad bajo un esquema federal. Documento de Trabajo N° 194. Buenos Aires: CIPPEC

CLAUS, A. (2019). La relación fiscal-educativa en Argentina: entre el centralismo de los recursos y el federalismo de los gastos. FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação, Porto Alegre, v. 9, n. 16, p. 1-16, <https://doi.org/10.22491/fineduca-2236-5907-v9-90913>

CLAUS, A.; SÁNCHEZ, B. (2019). El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década. Documento de Trabajo N° 178-DT-EDU. Buenos Aires: CIPPEC.

CLAUS, A. (2017). La Paritaria Nacional Docente y la política de Salarios Mínimos Docentes en la Argentina entre 2005 y 2016: Impacto, limitaciones y desafíos. Revista Estado y Políticas Públicas, v. 5 n. 9, p. 193-219.

EVANS, P. (1993). O Estado como problema e solução. Lua Nova N° 28-29 São Paulo, Brasil.

DUBET, F. (2011). Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de las oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

FELDFEBER, M. GLUZ, N. (2019). Las políticas educativas a partir del cambio de siglo: Alcances y límites en la ampliación del derecho a la educación en la Argentina. Revista Estado y Políticas Públicas, n. 13, p. 19-38.

FRASER, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era “postsocialista”. New Left Review, n. 1, p. 126-155.

LOWI, T. (1964). American Business and Public Policy Case Studies and Political Theory. World Politics, v. 16, n. 4, p. 677-715.

MAINARDES, J. (2015). Reflexiones sobre el objeto de estudio de la política educativa. UNTREF-RELEPE.

MATUS, C. (1987). Planificación y gobierno. Revista de la CEPAL, v. 1987, n. 31, p. 161-177.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015). Apoyo y acompañamiento socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

RIVAS, A.; DBORKIN, D. (2018). ¿Qué cambió en el financiamiento educativo en Argentina? Documento de Trabajo N° 162. Buenos Aires: CIPPEC.

VI CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES

5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

TERIGI, F. (2016). Políticas públicas en Educación tras doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Documento de Análisis N° 16. Argentina: Fundación Friedrich Ebert.

WRIGHT, DEIL S. (1997). Para entender las relaciones intergubernamentales. México, D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Universidad Autónoma de Colima y Fondo de Cultura Económica.

ZAPATA CORTES, O. L. (2013). El estudio de las relaciones entre niveles de gobierno desde las relaciones intergubernamentales y la gobernanza multinivel. Revista Estudios del Derecho. Universidad de Antioquia, Colombia.

FLACSO

VI CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES

5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

**VI CONGRESO LATINOAMERICANO
Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES**
5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

Planificación y Financiamiento de las Políticas Educativas Nacionales en Argentina entre 2003 y 2025

Mg. Agustín Claus
aclus@flacso.org.ar

- **Federalismo y Descentralización Educativa**

- **Financiamiento del Sistema Educativo Federal "Fragmentado"**

- **Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos**

Nacionales

- **Desafíos del Financiamiento Educativo en un sistema educativo federal, descentralizado y fragmentado**

Marco Teórico

- **Tipología de Políticas Públicas:** Lowi, T. (1964), Anderson, J. (1975) y Mainardes, J. (2015), Lasswell, H. (1951), Lindblom, C. (1959), Easton, D. (1965), Hall, P. (1993).
- **Federalismo Fiscal-Educativo:** Anderson, G. (2003), Stepan, A. (1999) Tiebout, C. (1956), Burgess, M. (2006), Musgrave (1983), Claus, A. (2018, 2018, 2019, 2020, 2024 y 2025), Morduchowicz, A. (2003, 2008, 2011), Porto, A. (2003, 2008 y 2023), Piffano, H. (2004), Cetrángolo, O. y Jiménez, J. P. (2004), Petrini, H. (1988).
- **Relaciones Intergubernamentales (RIGs):** Wright, D. S. (1997), Jordana, J. (2002), Mendez, (1997), Arandia (2002), Oates, W. (1972), Elazar, D. (1987), Agranoff, R. (2003).
- **Capacidades Estatales y Planificación:** Aguilar Villanueva, L. F. (2013), Matus, C. (1987), O'Donnell, G. (2010), Evans, P. (1993) Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012), Abad y Cantarelli (2012).

**VI CONGRESO LATINOAMERICANO
Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES**
5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

Federalismo y Descentralización Educativa

Federalismo y Descentralización Educativa

La relación fiscal-educativa en la Argentina inmersa en la tensión del federalismo y la descentralización educativa de su financiamiento según niveles de gobierno. Años 1961-2024 (En % del total)

Fuente: Elaboración propia en base a Claus (2019) e información Dirección de Gasto Social Consolidado/MECON e INDEC del Ministerio de Hacienda de la Nación, Periodo 1980-1989: considerado del gasto público en educación de Humberto Petrei. Periodo 1991-2000: considerado de el Gasto Público Educativo 1991-2000/PCSE y Periodo 2001-2023: CGECSE/Ministerio de Educación de la Nación. Año 2024 elaboración propia en base a DNAP y PresupuestoAbierto.Gob.ar. (Proyectado a junio 2025).

Financiamiento del Sistema Educativo Federal

“Fragmentado”

Financiamiento del Sistema Educativo Federal "Fragmentado"

La concurrencia del financiamiento educativo consolidado por Nivel de Gobierno como consecuencia del proceso histórico del federalismo y la descentralización educativa. Años 1980-2024 (En % PIB)*

Fuente: Elaboración propia en base a Claus (2019) e información Dirección de Gasto Social Consolidado/MECON e INDEC del Ministerio de Hacienda de la Nación, Periodo 1980-1989: considerado del gasto público en educación de Humberto Petrei. Periodo 1991-2000: considerado de el Gasto Público Educativo 1991-2000/PCSE y Periodo 2001-2023: CGECSE/Ministerio de Educación de la Nación. *Año 2024 elaboración propia en base a DNAP y PresupuestoAbierto.Gob.ar, proyectado a junio 2025. Serie de PIB: serie empalmada considerando base 1993 para aplicar a base 2014 y serie INDEC.

Financiamiento del Sistema Educativo Federal "Fragmentado"

*La desigual autonomía del financiamiento educativo por Niveles de Gobierno. Años 2003-2024.
(En % del total por nivel de gobierno)*

Gobierno Nacional

Promedio años 2003-2024*

Jurisdicciones Provinciales

Promedio años 2003-2024

Nota: *En el año 2024 se registró un cambio redistributivo en los Programas Educativos de la SEDUC/MCH mediante la eliminación del FONID que representa una parte significativa de los recursos nacionales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CGCESE/MEN, DNAP-MECON y Presupuestoabierto.Gob.ar

Financiamiento del Sistema Educativo Federal "Fragmentado"

Inercia y disrupción en la estructura del financiamiento de los Programas Educativos Nacionales del Gobierno Nacional. Años 2003-2025. (En % del total por tipología de políticas educativas)

Años 2003-2023

(Promedio en %)

Años 2024-2025

(Promedio en %)

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

Tipología de las Políticas de Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación por periodo de Gobiernos. Años 2003-2025

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

La estructura por objeto de gasto del financiamiento educativo del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación de los Programas Educativos Nacionales (Excluye UUNN). Años 1995-2025*

(En MM\$ constantes de 2025 y estructura en porcentaje % por objeto del gasto educativo)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PCSE/MEN, CGCESE/MEN, DNAP-MECON y Presupuestoabierto.Gob.ar y SEIE/SEDUC/MCH.

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

El financiamiento del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación en los Programas Educativos Nacionales por Alumno de Gestión Estatal en Total del Sistema Educativo Nacional (Excluye UUNN). Años 1995-2025

(En MM\$ constantes de 2025 y variación en %)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PCSE/MEN, CGCESE/MEN, DNAP-MECON y Presupuestoabierto.Gob.ar y SEIE/SEDUC/MCH.

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

Innovación en la implementación de Políticas Educativas Nacionales: ¿Qué organismo nacional implementa?. Años 2005-2025 (En % del total de los programas educativos nacionales de la administración pública nacional)

- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios / Ministerio del Interior y Obras Públicas / Ministerio de Obras
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ANSES)
- Ministerio de Educación de la Nación / MECCyT / MEyD / SEDUC-MCH

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre información de Presupuestoabierto.gob.ar.

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

Capacidad y discrecionalidad del financiamiento de los Programas Educativos Nacionales del Ministerio/Secretaría de Educación de la Nación (Excluye UUNN) . Años 2003-2025

(En MM\$ constantes de 2025 y estructura en porcentaje % del total de los PEN)

Nota: *Corresponde al Crédito Vigente a junio de 2025.

Fuente: Elaboración propia sobre información de Presupuestoabierto.gob.ar.

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

Irracionalidad en la planificación e implementación de las Transferencias de los Programas Educativos Nacionales por Estudiantes de Gestión Estatal según Jurisdicciones Provinciales. Brecha de distribución del Año 2023 (En %)

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

INVERSIÓN EDUCATIVA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJES DEL NIVEL SECUNDARIO Total País. Promedio Años 2005-2022

Relación entre la inversión educativa por alumno y resultados académicos alcanzados para el Nivel Secundario secundario de gestión estatal.

En la distribución jurisdiccional, se observa relación positiva entre ambos indicadores con un **coeficiente de correlación de 0,63 (R2)**, aunque la misma no resulta lineal sino **cóncava expresando** ciertos limite ante el aumento del nivel de inversión y la generación de resultados.

Nota: Se consideró a los resultados de las evaluaciones estandarizadas del último año de la Secundaria (5° / 6°) de la gestión estatal correspondientes a la proporción que alcanzó resultados Satisfactorios y Avanzado de los operativos de evaluación ONE y APRENDER para los años 2005 y 2022.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CGECSE/MEN, DNAP-MECON e IPC/INDEC.

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE PRIMARIA – Total País. Años 2013-2023 (Evolución del nivel de desempeño en Matemática en Aprender 6° grado de nivel Primaria)

Planificación y Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales

RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE SECUNDARIA – Total País. Años 2013-2024 (Evolución del nivel de desempeño en Matemática en Aprender 5°/6° grado de nivel Secundaria)

**VI CONGRESO LATINOAMERICANO
Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES**

5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

Desafíos del Financiamiento Educativo en un Sistema Educativo “Fragmentado”

Desafíos del Financiamiento Educativo en un Sistema Educativo “Fragmentado”

- **Federalismo Fiscal-Educativo:** promoción de una nueva Ley de Coordinación Fiscal-Educativa que defina y articule los compromisos de políticas educativas específicos para cada nivel de gobierno. Promover que los fondos educativos nacionales se asignen a rubros de gastos específicos y que las jurisdicciones provinciales redirijan los fondos afectados de la coparticipación federal de impuestos hacia rubros pedagógicos (no salariales).
- **Planificación del Financiamiento de los Programas Educativos Nacionales:** incorporar criterios objetivos para la distribución de un mínimo de recursos para las 24 jurisdicciones provinciales y un fondo nacional adicional con criterios redistributivos orientados a resultados y metas de políticas educativas nacionales.
- **Meta del 6% del PIB:** rediseñar el esquema de incentivos fiscales y educativos que redefina la medición del esfuerzo educativo para cada nivel de gobierno que permita comenzar a superar la desigualdad y fragmentación persistente en el sistema educativo nacional.
- **Capacidades Estatales y Planificación:** fortalecer las capacidades técnicas de formulación e implementación de las políticas educativas nacionales planificadas en base sistemas de información nominalizados de las principales variables educativas que permita el monitoreo y la evaluación de los resultados de las políticas educativas federales.

Muchas Gracias

Prof. Mg. Agustín Claus

Contacto:

aclus@flacso.org.ar

agustinclaus@gmail.com

FLACSO

VI CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES

5 al 7 de Noviembre de 2025 • Buenos Aires, Argentina

www.congreso2025.flacso.org.ar